

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ ВИКТИМОЛОГИК ПРОФИЛАКТИКАСИ БУЙИЧА ФАОЛИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7383136>

Кахрамонов Ислом Музаффар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти сафдор

Аннотация: Ушбу мақола орқали сиз, тадқиқот мавзусининг долзарблиги, профилактика инспекторининг қасдан одам ўлдириш жиноятларининг виктимологик профилактикасига доир фаолияти тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари бундан ташқари профилактика инспекторининг қасдан одам ўлдириш жиноятларининг виктимологик профилактикасига доир фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари, қасдан одам ўлдириш жиноятларининг виктимологик профилактикаси фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари, шунингдек, юқорида келтириб ўтилган жиҳатларидан фойдаланган ҳолда ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари ҳақида билиб олишингиз мумкин.

Калит сўзлар: профилактика инспектори, қасдан одам ўлдириш, виктимологик профилактика, ташкилий-ҳуқуқий асослари, такомиллаштириш.

КИРИШ

Давлатнинг бош вазифаларидан бири инсон ҳақида ғамхўрлик қилишдир. Бинобарин Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон омили, унинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари мустаҳкамлангандир. Конституция нормаларида, ҳар қандай ҳолатдан қатъи назар, шахсининг қонуний ҳуқуқ ва манфаатлари кафолатланган ва ҳимоя қилинган. Чунончи, Конституциямизнинг 18-моддасида «Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар», деб қайд этилган бўлса, унинг 19-моддасида «Фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас», дейилади¹.

Конституциянинг «Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар», «Сиёсий ҳуқуқлар», «Иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар» деб номланган бўлимларида шахсининг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий базаси ўз аксини топган.

¹ Мусаев М.А. Қасдан одам ўлдириш жиноятлар: назария ва амалий муаммолари. – Т., 2011. – Б. 66. ва бошқ.

«Давлат, – деб таъкидланади Конституциянинг 43-моддасида, – фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустақамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлайди».

1997 йилда Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ўзида мустақамлаган 21 та халқаро ҳужжатга қўшилди. Бу ҳужжатлар Ўзбекистон қонунчилигининг шаклланиши, жумладан жиноят ҳамда инсон ҳуқуқ ва эркинликлари борасидаги қонунларнинг яратилиши учун ҳам асос бўлиб хизмат қилди.

«Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси»нинг 3.5-моддасида, «Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт»нинг 6, 7, 9, 10, 11-моддаларида инсоннинг яшаш ҳуқуқи, кадр-қиммати, озодлиги ва хавфсизлиги, шаъни ва обрўини ҳимоя қилиш каби ҳуқуқлари мустақамланган. Бу халқаро ҳуқуқий меъёрлар Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг ҳам асосини ташкил қилади.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Шуни таъкидлаш керакки, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликлари турли ҳуқуқ соҳаларининг нормалари билан ҳимоя қилинади, лекин жиноят қонунларида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилганлиги учун жиноий жавобгарлик белгиланган бўлиб, ҳуқуқнинг бу соҳаси ана шу жавобгарликни қўллаш орқали фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилади².

Жиноят кодексининг «Шахсга қарши жиноятлар» бўлимида ҳаётга, соғлиққа қарши, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли, жинсий эркинликка, оилага, ёшларга ва ахлоққа, шахснинг озодлиги, шаъни, кадр-қиммати, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши қаратилган жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, бу жиноятлар жамият учун жиддий хавф туғдиради³.

Дарҳақиқат, инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи шахснинг бебаҳо бойлиги ҳисобланади ва унинг бу бойликлардан маҳрум этилиши ёки уларга шикаст етказилиши шахс учун фожиа ҳисобланади. Инсон яшар экан, ҳаётдан, унинг неъматларидан баҳраманд бўлиб яшашга интилади, ҳаётдан маҳрум қилинган шахснинг ўрнини ҳеч нарса билан тўлдириб бўлмайди. Инсоннинг соғлиғига зарар етказилиши унга жисмоний, ахлоқий, руҳий азоблар бериб, унинг ҳаётини фаолиятини чеклаб қўяди.

² Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. – Под редакцией Л.В. Инагамова-Хегай, А.И. Рарог, А.И. Чучуев. – М., 2010. – С. 22

³ Рустамбаев М.Х. Преступления против личности. – Т., 1998. – С. 12;

Жиноятчи томонидан инсоннинг бошқа ҳуқуқ ва эркинликларининг бузилиши шахс учун ижтимоий хавфи ҳаётдан маҳрум этишдан кам бўлмаган хавфни туғдиради.

Шахсга қарши жиноятларнинг хавфлилик даражаси юқори эканлиги сабабли, Жиноят кодексининг Махсус қисми биринчи бўлими «Шахсга қарши жиноятлар» деб номланади.

Шахсга фақат юқорида айтилган жиноятлар содир этилганида эмас, балки бошқа объектларга тажовуз қилинганда, масалан, босқинчилик, талончилик ва бошқа жиноятлар содир этилган ҳолларда ҳам зарар етади. Шахсга қарши жиноятлар таҳлил қилинганда бу қилмишни содир этган айбдорнинг ҳаракатлари айнан шахсга зарар етказишга қаратилганлигига эътибор берилади.

Жиноят кодекси Махсус қисмининг биринчи бўлимида шахсга қарши жиноятларнинг бир неча тури учун жавобгарлик кўзда тутилган бўлиб, улар бевосита объекти бўйича қуйидаги гуруҳларга ажратилган:

- 1) қасддан одам ўлдириш жиноятлар;
- 2) соғлиққа қарши жиноятлар;
- 3) ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар;
- 4) жинсий эркинликка қарши жиноятлар;
- 5) оилага, ёшларга ва ахлоққа қарши жиноятлар;
- 6) шахснинг озодлиги, шаъни ва қадр-қимматига қарши жиноятлар;
- 7) фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши

жиноятлар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида «Инсон манфаатлари – ҳамма нарсадан устун» деган тамойил ва «Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак» деган эзгу ғоя, энг аввало, халқ билан тўғридан-тўғри мулоқат ўрнатиш ҳамда фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг реал ҳимоя қилинишини таъминлаш орқали кучли демократик жамият қуришни ҳаётга амалий татбиқ этишга қаратилган.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг бугунги босқичида ички ишлар органлари, бевосита профилактика хизматлари тизими фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар ўз навбатида қасддан одам ўлдириш қаратилган жиноятларнинг олдини олишда ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196 сон Фармонида ички ишлар органларининг таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларини босқичма-босқич ташкил этилиши қуйидаги тартибда белгиланди:

- маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканида ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизматлари, Миллий Гвардия ва бошқа давлат органларининг мувофиқлаштирилган фаолияти ташкил этилади;

- маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканида жиноятчиликка қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш ва мувофиқлаштириш вазифаси профилактика инспекторига юкланади;

- профилактика инспекторига масофадан туриб мурожаат юбориш ва уни кўриб чиқиш жараёнини кузатиш, аҳоли билан ўзаро тезкор мулоқотни йўлга қўйиш “Smart маҳалла” ахборот дастури асосида ташкил этилади;

- жойлардаги вилоят ички ишлар органлари раҳбарлари томонидан ҳар ой якуни бўйича аҳолига Интернет тизимидаги ахборот ресурслари орқали худуддаги криминоген вазият юзасидан “профилактик огоҳлантирув мурожаат” қилиб бориш амалиёти жорий этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сонли Қарори асосида маҳалла-ҳуқуқ тартибот масканлари Тошкент шаҳри туманларида, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар марказларида, шунингдек, йирик туман ва шаҳарларда ташкил этилади.

Маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларининг ташкил этилиши жиноятчиликка қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш ва мувофиқлаштиришда муҳим аҳамият касб этади, ўз навбатида жиноятларнинг ҳар қандай кўринишларини олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш соҳасида – фуқаролар шахсий ҳаёти дахлсизлигининг конституциявий кафолатларини, шу жумладан, тинтув ва телефон орқали сўзлашувларни эшитиб туришга санкция бериш ҳуқуқини судларга ўтказиш, Олий Мажлис ҳузурида суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлашга кўмаклашиш бўйича комиссияни ташкил этиш орқали янада мустаҳкамлаш, давлат хавфсизлик хизмати органлари тизимини тубдан ислоҳ қилиш, вақтинча сақлаш, тергов ҳибсхоналари, жазони ижро этиш муассасаларни видеокузатув тизимлари билан жиҳозлаш, йўл-патруль ва патруль-пост хизмати ходимларини мобиль “Боди” видеокамералар билан таъминлаш, патруль хизматининг стационар постлари сонини оптималлаштириш⁴ каби долзар вазифаларни амалга оширилиши кўзда тутилганлигини кўришимиз мумкин.

⁴ *Мирзиёев Ш.М.* “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да

Мустақиллик йилларида республикада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, мамлакатда ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда ижобий натижаларга ҳамда криминоген вазиятни сезиларли даражада яхшилашга эришилди⁵.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Айниқса, ички ишлар органларининг маъмурий ҳудудда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қуйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар режалари амалиётга татбиқ этилмоқда. Ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан фуқороларнинг хавфсизлигини таъминлаш уларнинг, конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини турли тажовузлардан ҳимоя қилиш юзасидан аниқ мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ва улар натижаси ўлароқ қасддан одам ўлдириш оғир жиноятларнинг олдини олишда ижобий натижаларга эришилмоқда.

Шу билан бирга, содир этилган жиноятларни ўрганиб чиқиш фуқороларнинг ҳаётига қарши қаратилган жиноятларнинг олдини олиш ва уларни очишда муаммо ва камчиликлар мавжудлигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикасида жиноятчиликни янада пасайтириш ҳамда жиноят содир этишга ва бошқа ҳуқуқ бузилишига мойил булган шахслар билан олиб бориладиган профилактика ишларини такомиллаштириш мақсадида қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилган бўлиб, Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 15 мартдаги “Фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига қарши қаратилган жиноятларнинг олдини олиш юзасидан кўшимча чора тадбирлар тўғрисида” 113-сон Қарори қабул қилиниши ушбу масалага ҳукумат даражасида эътибор қаратилаётганлигидан далолат беради.

Ички ишлар органларида жиноятчиликка қарши курашда самарали натижаларга эришиш, уларнинг миқдорини энг паст даражага тушуриш, салбий оқибатларини камайтириш учун ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини атрофлича ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Айнан қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг профилактикасини ташкил этишни ўрганиш ва умумлаштириш жиноятнинг содир этилишини тақазо қиладиган, уни озиклантирадиган,

амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги” фармони // Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг “Пост”да газетаси, 2018 йил, № 5-сон, 1-2-бетлар.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2833-сонли қарори 2017-йил 14-март.

кўпайишини таъминлайдиган ходиса, воқеа ва жараёнлар аниқланади ҳамда уларни бартараф қилиш чоралари ишлаб чиқилади ва амалиётга тадбиқ этилади.

Инсон ҳаётига тажовуз қилиш оғир ва ўта хавфли жиноятлардан бири ҳисобланиб, айнан бундай жиноятлар содир этилиши натижасида муҳим ижтимоий қимматлик саналган инсон ҳаётига тузатиб бўлмас (тиклаб бўлмайдиган) зарар етказилади.

Инсон ҳаёти физиологик туғиш бошлангандан то биологик ўлим (юракда қон айланиш ва мия хужайраларини кислород билан таъминлаш фаолиятининг тўхташи ва уни тиклаб бўлмас жараёни) рўй бергунга қадар давом этади. Қасддан одам ўлдириш жиноятларни тўғри квалификация қилиш учун инсон ҳаётининг бошланиш вақти ва ўлим келиб чиқиш вақтини аниқлаш муҳим ҳуқуқий аҳамият касб этади. Масалан, она қорнидаги туғилмаган болага тажовуз қилиш ҳомиладор аёл соғлиғига зарар етказиш деб, тирик одам деб мурдага тажовуз қилиш қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилиш деб баҳоланади.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида, қасддан одам ўлдириш жиноятларга қарши курашда самарали натижаларга эришиш, унинг миқдорини энг паст даражагача тушириш, салбий оқибатларини камайтириш учун жиноятларнинг сабаб ва шароитларини ўрганиш, бунинг учун эса, биринчи навбатда жиноятларнинг сабаб ва шароитларини ўрганиш ва умумлаштириш орқали уларнинг содир этилишини тақозо қиладиган, уларни озиклантирадиган, кўпайишини таъминлайдиган ходиса, воқеа ва жараёнлар аниқланади ҳамда уларни бартараф қилиш чоралари ишлаб чиқиш мумкин дейишимиз мумкин. Хусусан Республикамизда 2019-йил якуни бўйича қасддан одам ўлдириш жиноятларнинг 51 фоизини оила турмуш муносабатларидаги жиноятлар ташкил қилади.

Шундай экан мазкур жиноятларнинг олдини олиш унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадиди асосий этиборни аҳолининг оилавий муаммоларига қаратишимиз керак. Ушбу ҳолатларнинг олдини олиш учун махсус чора тадбирлар ишлаб чиқиш лозим. Бунда асосий этиборни давлат органлари ва жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорлик қилиш орқали хонадонма-хонадон кириб уларнинг муаммолари тўлиқ ўрганиб чиқилиб уларга амалий ечим топишимиз зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ички ишлар органларининг профилактик фаолиятини бошқариш: Дарслик / Б.А. Матлюбов, Ў.Х. Мухамедов, А.С.Турсунов, З.А.Амиров, Б.Ф.Алимов. Масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 295 б.

2. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: Дарслик./Б.А.Матлюбов, А.С.Турсунов, С.Б.Хўжақулов ва бошқ.-Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020.-294 б.

3. Ички ишлар органлари профилактик фаолияти: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти мутахассислиги учун: Маърузалар курси / А.С. Турсунов, И. Исмаилов, И.Ю. Фозилов, Б.Ф. Алимов, З.А. Амиров, С.Б. Хўжақулов, Қ.А. Саитқулов, Ш.Р. Ғофуров; Масъул муҳаррир Б. А. Матлюбов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 489 б.

4. Профилактика инспекторларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолияти: Маърузалар курси / А.С. Турсунов, Қ.А. Саитқулов ва бошқ.. Масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов.– Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 125 б.

5. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунига илмий-амалий шарҳ: Қонунга илмий-амалий шарҳ / Муаллифлар жамоаси. Масъул муҳаррир Б.А. Матлюбов. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. Б. 158.

6. Ўзбекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунига илмий-амалий шарҳ / Б.А. Матлюбовнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. –133 б.

7. А.С.Турсунов, Ш.А.Ғаниев, А.Ш.Муродов, С.Қ.Валиев, А.Д.Эрназаров, А.Ҳ.Мухиддинов. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда жамоат тартибига тажовуз қиладиган айрим турдаги маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича расмийлаштириладиган маъмурий процессуал ҳужжатлар намуналари: Ўқув-услубий қўлланма / Масъул муҳаррир: Б.А.Матлюбов. – Т., Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. □ 145 б.